

A EFICÁCIA DO USO DA PELE DE TILÁPIA (*OREOCHROMIS NILOTICUS*) NO TRATAMENTO DE QUEIMADURAS

THE EFFECTIVENESS OF USING TILAPIA (*OREOCHROMIS NILOTICUS*) SKIN IN THE TREATMENT OF BURNS

Lanna Cristina Pimenta da SILVA

ORDIC: <https://orcid.org/0009-0007-9073-5703>

Discente do curso de Fisioterapia

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E-mail: pimentalanna@icloud.com

Camila Teixeira de Oliveira PENNA CHAVES

ORCID: <https://orcid.org/0000-002-3008-2591>

Professora/Coordenadora do curso de Fisioterapia

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E-mail: camila.chaves@iescfag.edu.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201661>

RESUMO

As queimaduras graves na pele representam uma séria preocupação de saúde pública e são causas de óbitos em diferentes países, inclusive no Brasil. Entre 2015 e 2020, foram notificadas em torno de 20.000 mortes por queimaduras no país. Nesse cenário, altos custos são investidos em todo o mundo no tratamento desses casos acidentais. Diante disso, a pele de tilápia (*Oreochromis niloticus*) tem sido considerada um tratamento promissor para queimaduras, uma vez que sua disponibilidade e o seu baixo custo tornam a sua pele uma opção atraente para o tratamento de queimaduras, especialmente em áreas onde recursos são limitados. Este estudo trata-se de uma revisão sistemática de literatura e tem por objetivo analisar a eficácia e os benefícios do tratamento de queimaduras utilizando pele de tilápia (*Oreochromis niloticus*), visando contribuir para o avanço dos métodos terapêuticos e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes queimados, uma vez que o tratamento de queimaduras é uma área de grande importância na saúde. Estudos sobre o uso da pele desse peixe no tratamento de queimaduras humanas têm demonstrado resultados positivos, oferecendo uma alternativa viável aos métodos tradicionais. A pele do animal apresenta características estruturais e biológicas semelhantes à pele humana, o que facilita sua aplicação como curativo biológico.

Palavras-chave: Queimaduras. Tilápia. Tratamento alternativo.

ABSTRACT

Severe skin burns represent a serious public health concern and are causes of death in different countries, including Brazil. Between 2015 and 2020, around 20,000 deaths from burns were reported in the country. In this scenario, high costs are invested worldwide in treating these accidental cases. Therefore, tilapia skin (*Oreochromis niloticus*) has been

considered a promising treatment for burns, since its availability and low cost make its skin an attractive option for treating burns, especially in areas where resources are limited. . This study is a systematic literature review and aims to analyze the effectiveness and benefits of treating burns using tilapia (*Oreochromis niloticus*) skin, aiming to contribute to the advancement of therapeutic methods and the improvement of the quality of life of patients. burned patients, since burn treatment is an area of great importance in healthcare. Studies on the use of this fish's skin in the treatment of human burns have demonstrated positive results, offering a viable alternative to traditional methods. The animal's skin has structural and biological characteristics similar to human skin, which facilitates its application as a biological dressing.

Keywords: Burns. Tilapia. Alternative treatment.

INTRODUÇÃO

Queimaduras graves na pele representam uma séria preocupação de saúde pública, sendo dolorosas e podendo resultar em lesões fatais. Aproximadamente 180.000 mortes são atribuídas a queimaduras anualmente em todo o mundo, com a maioria ocorrendo em países de população mais pobre. Além disso, as queimaduras não fatais são, muitas vezes, as causas de morbidade. O tratamento para queimaduras geralmente requer hospitalização prolongada e pode levar a um estado final que prejudica algumas atividades do indivíduo e deixa cicatrizes e marcas esteticamente estigmatizadas (Garrity, C. *et al.*, 2023).

Em conformidade com Hu, *et al.* (2017), as queimaduras podem ser classificadas com base no grau de dano causado em: primeiro grau, quando as queimaduras ocorrem na camada mais externa e superficial (epiderme), tendo uma cicatrização em torno de uma semana; segundo grau, que podem ser superficiais (queimaduras de espessura parcial superficial) ou mais profundas (queimaduras de espessura parcial profunda), ambas atingem a epiderme e a derme; e terceiro grau, quando acontecem lesões graves que afetam as camadas cutâneas e subcutâneas (epiderme, derme e hipoderme), ou seja, esse último tipo de queimaduras podem envolver tecidos mais profundos.

Ademais, as queimaduras de terceiro grau caracterizam-se por indicar aspecto carbonizado ou esbranquiçado e requerem cuidados médicos imediatos. O tratamento para essas queimaduras geralmente envolve excisão cirúrgica e enxerto de pele, podendo resultar em cicatrizes permanentes e exigindo um longo período de recuperação (Hu, *et al.*, 2017).

Nesse contexto, as queimaduras de espessura parcial superficial geralmente cicatrizam em cerca de dez dias, enquanto as de espessura parcial profunda têm um tempo de cicatrização mais variável, entre dez e vinte e oito dias, e podem exigir procedimentos cirúrgicos. No entanto, podem ocorrer ainda as queimaduras chamadas de quarto grau, que podem atingir tecidos mais profundos que as de terceiro grau, como músculos, gordura, tendões, ligamentos e ossos, e estas frequentemente requerem amputação e reconstrução extensa (Zuo, *et al.*, 2017).

Conforme afirma Hu, *et al.* (2017), as queimaduras também podem afetar além da pele, e levar a complicações sistêmicas. Queimaduras que envolvem mais de 30% da superfície corporal total podem desencadear uma resposta inflamatória sistêmica, levando a choque hipovolêmico, hipercoagulabilidade e risco de sepse.

Por conseguinte, estudo realizado por Arruda (2017) cita dados coletados e divulgados pela OMS (Organização Mundial da Saúde), salientando que as queimaduras são causas de óbitos em diferentes países, inclusive no Brasil. Entre 2015 a 2020, foram notificadas em torno de 20.000 mortes por queimaduras no país, das quais mais da metade (53,3%) foram provocadas por altas temperaturas térmicas, em torno de 46,1% foram relacionadas a energia elétrica e a menor parte (0,6%) causadas por baixas temperaturas (gelo), agentes químicos ou até mesmo radiação. Além disso, a autora destaca os altos custos investidos em todo o mundo no tratamento desses casos acidentais.

Diante disso, a pele de tilápia (*Oreochromis niloticus*) tem sido considerada um tratamento promissor para queimaduras e os primeiros estudos no Brasil abordando essa temática foi realizado em 2017. Estudos mostraram que os peptídeos presentes na pele de tilápia podem auxiliar na cicatrização de feridas, reduzindo defeitos de arranhões nos queratinócitos (Lima Júnior, *et al.*, 2020). A disponibilidade e o baixo custo da tilápia do Nilo tornam a pele do peixe uma opção atraente para o tratamento de queimaduras, especialmente em áreas onde recursos são limitados. Embora ainda não existam estudos controlados sobre o uso da pele desse animal em humanos, observações clínicas indicaram uma redução significativa da dor e um aumento no conforto dos pacientes tratados com esse método (Garrity, *et al.*, 2023).

Considerando as informações apresentadas, o presente trabalho tem por objetivo analisar a eficácia e os benefícios de utilizar a tilápia (*Oreochromis niloticus*) em curativos de queimaduras, visando contribuir para o avanço dos métodos terapêuticos e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes queimados, uma vez que o tratamento de queimaduras se trata de um campo relevante dentro do contexto da saúde. Devido à alta incidência e às complexidades envolvidas na recuperação dos pacientes que sofrem acidentes por queimaduras, a busca por métodos eficazes e acessíveis para esse tipo de lesão é constante, e o uso de um curativo biológico feito a partir de um peixe muito popular e bem distribuído tem ganhado destaque devido às suas propriedades regenerativas e custo-benefício favorável.

Esta pesquisa é relevante tanto para o pesquisador quanto para os membros envolvidos no cenário de tratamento de queimaduras e para a comunidade em geral. Para o pesquisador, representa uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos na área de dermatofuncional, explorando um método inovador e promissor. Para os profissionais de saúde e pacientes, a pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento de práticas mais eficientes e acessíveis, contribuindo para melhores condições de bem-estar dos pacientes queimados e reduzindo os custos associados ao tratamento. Além disso, a divulgação dos resultados pode beneficiar a comunidade científica ao expandir o conhecimento sobre essa modalidade terapêutica e suas aplicações clínicas.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão sistemática de literatura, um método de pesquisa rigoroso que busca reunir e avaliar criticamente os resultados de diversos estudos sobre uma questão específica, proporcionando uma visão abrangente e imparcial das evidências disponíveis (Pereira; Galvão, 2020). Para busca dos materiais foram estabelecidos alguns critérios, como: pesquisas realizadas entre janeiro de 2017 e outubro de 2024, voltadas para o tratamento de queimaduras utilizando pele de tilápia (*Oreochromis niloticus*) como recurso terapêutico.

A pesquisa foi conduzida utilizando três importantes bases de dados científicos: Google Acadêmico, Biblioteca Virtual da Saúde e PubMed, em decorrência de serem plataformas de dados de grande abrangência e confiabilidade na disponibilização de artigos científicos relevantes na área da saúde e descobertas relacionadas ao tema.

Foram considerados artigos científicos, revisões sistemáticas, meta-análises e estudos clínicos que abordem especificamente o uso da pele de tilápia no tratamento de queimaduras. A pesquisa dos artigos foi conduzida de forma estruturada, iniciando-se pela busca de títulos que abordem diferentes graus de queimaduras, como primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Em seguida, foram pesquisados artigos com o mesmo tema que o artigo principal, a fim de realizar a exclusão dos que não atendam aos critérios estabelecidos.

Todos os artigos foram avaliados por um avaliador independente para determinar quais deles atendem aos critérios do estudo. Essa análise crítica foi crucial para a seleção dos estudos mais pertinentes e relevantes para a pesquisa sobre o tratamento de queimaduras com pele de tilápia.

REVISÃO DE LITERATURA

Fisiopatologia das queimaduras

Queimaduras são lesões que provocam perda e destruição de tecidos da pele, e aquelas que penetram mais profundamente nesses tecidos podem causar danos aos vasos sanguíneos, podendo também afetar órgãos internos. A gravidade varia conforme a intensidade da exposição ao agente causador da queimadura (Coelho, *et al.*, 2014).

Dentre as principais causas de queimaduras estão a exposição direta a chamas, contato com líquidos quentes ou água fervente, corrente elétrica, contato com superfícies aquecidas e exposição a agentes químicos (Montes, *et al.*, 2011). As sequelas das queimaduras podem ser significativas, incluindo cicatrizes e contraturas que podem perdurar por toda a vida, afetando a imagem corporal e causando impactos psicológicos. Por isso, a prevenção é de extrema importância, visto que muitos casos de queimaduras poderiam ser evitados com orientações sobre medidas preventivas (Batista & Cordovil, 2012).

Segundo Sheridan (2003), as lesões resultantes de queimaduras impedem a pele de desenvolver suas funções, e isso resulta em desequilíbrios no organismo, principalmente ao que se refere à homeostase hidroeletrólítica, pois prejudica a regulação de temperaturas corporais interna e a flexibilização e lubrificação do corpo. A extensão e profundidade das lesões determinam o comprometimento da pele.

Mélega (2002) descreve dois eventos fisiopatológicos importantes na pele lesionada: capacidade de absorção capilar e o desenvolvimento de edema. O trauma térmico expõe o colágeno, levando as células mastócitos à uma liberação ativa de histamina. Esse mensageiro químico, mediador da inflamação, amplia a permeabilidade dos capilares, permitindo a passagem do infiltrado plasmático para os tecidos afetados, resultando em edema tecidual e hipovolemia. A ativação do sistema caliceína produz cininas, que exacerbam a permeabilidade, agravando o edema e a hipovolemia.

Além disso, as cininas, juntamente com a exposição do colágeno reforçam o sistema de fosfolipase ácido araquidônico, originando prostaglandinas, especialmente a prostaglandina E2 (PGE2), que potencializa a vasodilatação e causa dor. A via tromboxano (TXA), juntamente com a plasmina e trombina circulantes, causa tamponamento nas paredes

capilares, resultando em um aumento significativo sob pressão hidrostática, favorecendo o acúmulo de líquido nos tecidos (Mélega, 2002).

Hettiaratchy e Dziwulski (2004) e Vale (2005) destacam que queimaduras que abrangem mais de 40% do corpo e sua superfície, são de grande extensão e desencadeiam não apenas sinais inflamatórios locais, mas também uma resposta sistêmica. Isso inclui febre, um sistema circulatório hiperdinâmico, aumento do ritmo metabólico e catabolismo muscular elevado devido a alterações hipotalâmicas, como aumento na secreção de glucagon, cortisol e catecolaminas. Além do mais, a deficiência na barreira gastrointestinal pode levar ao acesso de bactérias e suas toxinas para a circulação sanguínea. Além disso, ocorre uma perda de calor e líquidos por evaporação através da ferida também contribui para hipotermia e desequilíbrio hidroeletrólítico.

Classificações das queimaduras

As queimaduras resultam em danos essenciais que destroem a camada superficial da pele devido à ação de agentes externos agressivos, podendo variar desde pequenas bolhas ou erosões até perdas mais extensas, desencadeando diversas respostas sistêmicas (Mélega, 2002).

Conforme Mélega (2002), as lesões provenientes de queimaduras podem ser classificadas com base na área afetada, na profundidade da lesão tecidual, na causa e na evolução do quadro, além da capacidade de regeneração local. As queimaduras são categorizadas desde os tempos antigos até a atualidade, considerando a profundidade da lesão tecidual, sendo essa uma das formas de classificação mais utilizadas na prática clínica. Elas são classificadas em queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau.

Dessa forma, a queimadura de primeiro grau afeta apenas a camada mais superficial da pele (epiderme). Não causa grandes alterações na circulação sanguínea ou sintomas clínicos significativos, devido à ausência de vasos sanguíneos na epiderme. Clinicamente, manifesta-se com dor localizada e vermelhidão, reações da camada mais profunda da pele. As estruturas responsáveis pela regeneração da pele, como células da epiderme e terminações nervosas, são preservadas, resultando em regeneração completa sem cicatrizes em três a seis dias (Leão, *et al.*, 2011).

Para mais, Johnson (2003) e Chrapusta, *et al.* (2012) afirmam que a queimadura de segundo grau afeta as duas primeiras camadas de pele (epiderme e derme), incluindo parte dos anexos cutâneos, manifestando-se com os mesmos sintomas das queimaduras de primeiro grau, porém também tem o aparecimento de vesículas ou bolhas na pele, superficiais ou profundas. A cicatrização ocorre em 10 a 14 dias para lesões superficiais e de 21 a 35 dias para lesões profundas, resultando em cicatrizes com resultados estéticos não ideais.

Outro sim, as queimaduras de terceiro grau são as mais profundas. Esse tipo de queimadura, de terceiro grau, penetra profundamente, afetando todas as camadas da pele e podendo alcançar as fibras musculares e as camadas ósseas. Não causam dor significativa e não regeneram naturalmente, resultando na perda de anexos cutâneos e terminações nervosas. Clinicamente, apresentam-se com uma aparência dura, coloração marrom a vermelha, podendo mostrar vasos sanguíneos escleróticos. O prognóstico varia de reservado a desfavorável devido à perda funcional e estética local. Desse modo, cada tipo de queimadura possui características clínicas distintas que influenciam no tratamento e na recuperação do paciente (Johnson, 2003)

Características da tilápia (*Oreochromis niloticus*) e preparo da sua pele para tratamento de queimaduras

O peixe tilápia (*Oreochromis niloticus*) é o segundo mais criado em todo o mundo,

está classificado na família dos ciclídeos, caracterizada por possuir vários gêneros e espécies de peixes espalhados por todo o planeta. Essa espécie em estudo é originária da África, da bacia do rio Nilo, e é amplamente difundida em locais de clima tropical e subtropical (Franco, et al., 2013; Popma & Lovshin, 1996). Segundo Proença e Bittencourt (1994), a espécie foi trazida em 1971 para o Brasil, mais especificamente para a região nordeste.

Nessa perspectiva, o peixe é considerado nobre e de qualidade. Sua pele pode ser utilizada como couro, sendo que já foi utilizado para produção de roupas e luvas e em alguns estudos. Além disso, a pele da tilápia (*Oreochromis niloticus*) apresenta propriedades histológicas e morfológicas, tipo de colágeno e resistência à tração que revela possível aplicabilidade como biomaterial para cicatrização de queimaduras humanas (Franco, et al., 2013; Alves, et al., 2015).

Ademais, segundo Alves (2015) e Martins, et al. (2023), ao analisar microscopicamente a pele da tilápia (*Oreochromis niloticus*) e a pele humana, foi constatado uma semelhança organizacional da derme, composta de colágeno concentrado, extensos e ordenados. A pele do animal tem um maior percentual de colágeno tipo I (maduro) do que a pele humana, que possui um maior percentual de colágeno tipo III (imaturo).

Assim, o processo de preparação da pele de tilápia (*Oreochromis niloticus*) para uso médico envolve uma série de etapas rigorosas de limpeza, desinfecção e esterilização, garantindo que o material esteja seguro e pronto para aplicação em pacientes. Lima, et al. (2020) descreve esse processo de preparação da pele do peixe:

“As peles são colocadas em um recipiente estéril contendo uma solução de gluconato de clorexidina a 2% por 30 minutos. Em seguida, são lavadas com soro fisiológico estéril e transferidas para outra solução de gluconato de clorexidina a 2% por mais 30 minutos. Após nova lavagem com soro fisiológico estéril, as peles são colocadas em um recipiente com uma mistura de 50% de glicerol e 50% de soro fisiológico e embaladas para transporte em uma caixa isotérmica com gelo. Dentro de 24 horas, as peles são removidas da solução anterior, lavadas com soro fisiológico estéril e colocadas em um recipiente estéril contendo 75% de glicerol e 25% de soro fisiológico, sendo massageadas por 5 minutos e mantidas em banho maria a 37°C, com agitação constante de 15 rotações por minuto, por 3 horas. Em seguida, são lavadas novamente com soro fisiológico estéril e colocadas em outro recipiente estéril com 100% de glicerol, sendo massageadas por 5 minutos e mantidas em banho-maria a 37°C e 15 rotações por minuto, por mais 3 horas. Finalmente, as peles são recondicionadas em duplos envelopes plásticos estéreis, selados duplamente e armazenados a 4°C, sendo posteriormente enviadas para radioesterilização com gama cobalto a 30 KGs. Antes de serem utilizadas, as peles são lavadas três vezes com soro fisiológico estéril por 5 minutos cada, cortadas conforme o tamanho da ferida e aplicadas como curativo oclusivo”. (Lima, et al., 2020).

O uso de tilápia (*Oreochromis niloticus*) como tratamento em queimaduras

A pele da tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) é reconhecida por suas características histomorfológicas, que incluem uma alta acumulação de colágeno e uma excelente resistência à tração, além de ser biodegradável e biocompatível com o ser humano. Essas descobertas direcionaram o uso da pele de tilápia do Nilo como um curativo biológico temporário para queimaduras, devido às suas propriedades que promovem a regeneração celular, aliviando o sofrimento dos pacientes (Alves, 2015).

Nesse contexto, a tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) aparece como um provável subproduto viável, com aplicabilidade clínica na criação de novos biomateriais para a bioengenharia no tratamento de queimaduras, pois já existe um alto gasto dos tratamentos

convencionais, sendo eles sintéticos ou biossintéticos, que são utilizados como adjuntos transitório de pele no tratamento de queimaduras, enquanto se aguarda o enxerto concludente (Souza, *et al.*, 2023).

Segundo Lima Júnior (2020), o tratamento feito com pele de tilápia (*Oreochromis niloticus*) atua como um curativo temporário, aderindo bem ao leito da ferida, o que protege a lesão e reduz a necessidade de trocas frequentes de curativos, favorecendo uma melhor cicatrização. Além disso, esses curativos biológicos são eficazes na prevenção da perda de fluidos hidroeletrólíticos, inibem a proliferação bacteriana e promovem a formação adequada de tecido de granulação.

Como exemplo do uso dessa terapia alternativa, um estudo publicado por Lima Júnior, *et al.* (2017), realizado Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM), um laboratório da Universidade Federal do Ceará (UFC), utilizou a pele da tilápia (*Oreochromis niloticus*) em ratos e obteve bons resultados de cicatrização nesses animais, possibilitando maiores investigações laboratoriais para ensaios clínicos futuros.

Outro estudo relevante de aplicabilidade da pele da tilápia (*Oreochromis niloticus*) foi realizado no IJF, em Fortaleza, que contou com 60 pacientes apresentando queimaduras de segundo grau, profundas e superficiais. Os pacientes apresentaram excelentes respostas de cicatrização e amenizamento da dor, sem contaminações, perda de líquidos ou remoções, contribuindo para o bem estar dos pacientes, reduzindo o trabalho da equipe de profissionais e principalmente reduzindo os custos do tratamento. Além do mais, a pesquisa obteve duas premiações: primeira colocação no Congresso Brasileiro de Queimaduras, no estado da Bahia, e primeiro lugar no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, em Fortaleza (Júnior, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto neste trabalho, as pesquisas sobre o uso da pele de tilápia no tratamento de queimaduras humanas têm demonstrado resultados promissores, oferecendo uma alternativa viável aos métodos tradicionais. A pele do peixe apresenta características estruturais e biológicas semelhantes à pele humana, o que facilita sua aplicação como curativo biológico. Além disso, o uso da pele de tilápia reduz a dor, promove uma cicatrização mais rápida e eficaz, e minimiza os custos, especialmente em comparação com curativos sintéticos. Contudo, é importante que sejam desenvolvidos estudos adicionais para normalizar seu uso e avaliar suas limitações em casos mais complexos. Nessa perspectiva, tais resultados indicam uma grande oportunidade para o desenvolvimento de novos biomateriais acessíveis e eficazes no tratamento de queimaduras, especialmente em contextos de poucos recursos. Assim, com mais pesquisas e validações clínicas, o uso da pele de tilápia pode revolucionar o manejo de queimaduras, proporcionando uma solução sustentável e de baixo custo.

Ademais, a aplicação da pele da tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) como material biológico no tratamento de queimaduras também tem sido associado a uma maior aceitação por parte dos pacientes, devido ao menor desconforto durante o processo de cicatrização e à facilidade de manejo para os profissionais da saúde. A sua aplicação não apenas melhora a qualidade de vida dos pacientes, como também pode reduzir significativamente o tempo de internação hospitalar, aliviando a pressão sobre os sistemas de saúde. Essa tecnologia, quando aprimorada e amplamente disseminada, tem o potencial

de beneficiar inúmeros indivíduos de diversas localidades, especialmente em regiões carentes onde os recursos para tratamentos convencionais são escassos.

Além disso, o aspecto sustentável dessa prática também deve ser destacado. O aproveitamento da pele de tilápia, um subproduto da indústria pesqueira, contribui para a minimizar a produção de resíduos poluentes, ou seja, promove uma abordagem mais ecológica no campo da saúde. A integração de soluções biológicas inovadoras como essa pode transformar os paradigmas do tratamento de queimaduras e inspirar o desenvolvimento de outras aplicações médicas baseadas em biomateriais de origem animal.

Em suma, o avanço das pesquisas sobre a temática dessa pesquisa representa uma significativa contribuição para a medicina regenerativa, abrindo caminho para terapias mais acessíveis, eficazes e sustentáveis.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, A.P.N.N; Verde, M.E.Q.L.; Ferreira Júnior, A.E.C; Silva, P.G.B; Feitosa, V.P.; Lima Júnior, E.M. Avaliação microscópica, estudo histoquímico e análise de propriedades tensiométricas da pele de tilápia do Nilo. **Revista Brasileira de Queimaduras**. 2015;14(3):203-210

Arruda, F. C. F. Comparação de escores de gravidade para previsão de mortalidade e tempo de internação em unidade de queimados. **Revista Brasileira de Queimaduras**. 2017;16(3):142-9.

Batista, B. D. F. C., & Cordovil, P. B. Perfil epidemiológico de pacientes que sofreram queimaduras no Brasil: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 11, n. 4, p. 246-250, 2012.

Chrapusta, A.; Pabiańczyk, R.; Nessler, M.; Nessler, K.; Cieślik, K. Aquacel Ag w leczeniu oparzeń IIb e IIb/III stopnia ręki u dorosłych—doświadczenia własne. **Fórum Zakazeń** 2012 , 3 , 71–76.

Coelho, J. L. R. J., Bastos, N. D. N. A., & Silva, P. A. Terapia ocupacional em queimados: pesquisa bibliográfica acerca da reabilitação física junto a indivíduos com queimaduras. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 13, n. 1, p. 11-17, 2014.

Franco, M. L. R. S.; Franco, N.P.; Gasparino, E.; Dorado, D.M.; Prado, M.; Vesco, A.P.D. **Comparação das peles de tilápia do Nilo, pacu e tambaqui: histologia, composição e resistência**. Arch Zootec. 2013;62(237):21-32.

Garrity, C.; Garcia-Rovetta, C.; Rivas, I.; Delatorre, U.; Wong, A.; Kültz, D.; Peyton, J.; Arzi, B.; Vapniarsky, N. Tratamento de pele de peixe tilápia de queimaduras de pele de terceiro grau em modelo murino. **J Função Biomater**. 11 de outubro de 2023;14(10):512. doi: 10.3390/jfb14100512. PMID: 37888177; IDPM: PMC10607444.

Hettiaratchy, S. & Dziewulski, P. ABC of burns: pathophysiology and types of burns. **BMJ : British medical journal**, London, v. 328, p. 1427-1429, 2004.

Hu, Z.; Yang, P.; Zhou, C.; Li, S.; Hong, P. Maíne collagen peptides from the skin of Nile

tilápia (*Oreochromis niloticus*): characterization and wound healing evaluation. **Maí Díugs**. 2017 Maí 30;15(4):102. doi: 10.3390/md15040102. PMID: 28358307; PMCID: PMC5408248.

Johnson, M.R.; Reg, R. Queimaduras de espessura parcial: identificação e tratamento. *Adv. Ski. Wound Care* 2003 , 16 , 178–187.

Júnior, Edmar Maciel Lima. Tecnologias inovadoras: uso da pele da tilápia do Nilo no tratamento de queimaduras e feridas. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 16, n. 1, p. 1-2, 2017.

Leão, C. E. G., Andrade, E. S. D., Fabrini, D. S., Oliveira, R. A. D., Machado, G. L. B., & Gontijo, L. C. Epidemiologia das queimaduras no estado de Minas Gerais. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 26, p. 573-577, 2011.

Lima Júnior, E. M., De Moraes Filho, M. O., Costa, B. A., Rohleder, A. V. P., Sales Rocha, M. B., Fachine, F. V., & De Moraes, M. E. A. Innovative burn treatment using tilapia skin as a xenograft: a phase II randomized controlled trial. **Journal of burn care & research**, v. 41, n. 3, p. 585-592, 2020.

Lima-Junior, E. M. et al. Uso da pele de tilápia (*Oreochromis niloticus*), como curativo biológico oclusivo, no tratamento de queimaduras. **Revista Brasileira de Queimaduras**, Limeira, v. 16, n. 1, p.10-7, 2017.

Mélega, J. M. **Cirurgia plástica - fundamentos e arte: princípios gerais**, Rio de Janeiro: , 1 ed. Médisi, 2002.

Montes, S. F., Barbosa, M. H., & Sousa Neto, A. L. D. Aspectos clínicos e epidemiológicos de pacientes queimados internados em um Hospital de Ensino. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 45, p. 369-373, 2011.

Pereira, M. G.; Galvão, T. F. Etapas de busca e seleção de artigos em revisões sistemáticas da literatura. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 23, n. 2, p. 369-371, 2020.

Popma, T.J.; Lovshin, L.L. **Worldwide prospects for commercial production of tilapia**. Alabama: International Center for Aquaculture, 1996. 23p. Research and Development Series, 41.

Proença, E.C.M.; Bittencourt, P.R.L. **Manual de piscicultura tropical**. Brasília: IBAMA, 1994

Vale, E.C.S. Primeiro atendimento em queimaduras: a abordagem do dermatologista Initial management of burns: approach by dermatologists. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 80, n. 1, p. 9, 2005. <https://doi.org/10.1590/S0365-05962005000100003>.

Zuo, Kevin J. M.D.; Medina, Abelardo M.D., Ph.D.; Tredget, Edward E. M.D., M.SC.. Important Developments in Burn Care. **Plastic and Reconstructive Surgery**, 139(1):p120e-138e, January 2017. | DOI: 10.1097/PRS.0000000000002908